

UO'K: 634.662

**UNABI (ZIZIPHUS JUJUBE MILL) NAVLARINING MAHSULDORLIK
KO'RSATGICHLARINI BAHOLASH**

**Turobov Fazliddin Bahrom o'g'li, O'simliklar genetik resurslari ITI, tayanch doktoranti
Xoliqov Akmal Nurmuxamat o'g'li, O'simliklar genetik resurslari ITI
Xurramov Oybek Normumin o'g'li. O'simliklar genetik resurslari ITI**

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xitoydan introduksiya qilingan unabi (*Ziziphus jujuba Mill.*) navlarining O'zbekiston agroiklim sharoitida hosildorlik ko'rsatkichlari o'rganish natijalari keltirilgan. Tadqiqotda O'zbekiston Respublikasi Davlat reestriga kiritilgan Tayan szao navi standart sifatida olinib, boshqa navlar bilan taqqosiy tahlil amalga oshirildi. Natijalar yuqori hosildor navlarni tanlash orqali qishloq xo'jaligi mahsuldorligini va iqtisodiy samaradorlikni oshirish imkonini berishini ko'rsatdi. Tadqiqot xulosalari oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, mamlakatning eksport salohiyatini kuchaytirish hamda turli iqlim sharoitlariga moslashuvchan unabi navlarini tanlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so'zlar: Unabi, hosildor navlar, "Tayan szao" navi, qishloq xo'jaligi unumdorligi, ilmiy tadqiqot, O'zbekiston, meva, samaradorlik.

Kirish. Bugungi global iqlim o'zgarishi sharoitida turli yaniy qurg'oqchilikka, issiq, sovuq, kasallik va zararkunandalarga chidamli mevali daraxtlarga bo'lgan talab ortib bormoqda. Bu kabi momolarni hal etishda mevali daraxtlar orasida Unabining o'rni juda katta. Biz bilamizki, Unabi issiqqa, sho'rga va suvsizlikka o'ta chidamli hisoblanadi. Shu sababli dunyo mamlakatlarida unabi ko'chatlarini yetishtirish, bog'larini barpo etish va olinadigan yalpi hosildorligini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan bugungi kunda dunyo bo'yicha subtropik meva guruhiga kiruvchi unabining jami barpo etilgan bog' maydoni 410 ming gektar bo'lib, yalpi hosil 7,5 mln. tonnani tashkil etmoqda. Unabi Xitoy, Hindiston, Janubiy Koreya, Afg'oniston, Pokiston, AQSH va Rossiya kabi davlatlarda katta miqdorda yetishtiriladi. Xitoyda intensiv tipdagi unabi bog'lari qariyb 200 ming gektardan ortiq maydonda barpo qilingan.

Tajriba obekti va uslublari. Tajribalar ToshDAU va O'GRITI dala tajriba stansiyasida 2019 yil Xitoydan introduksiya qilib olib kelingan, unabing 13 navi bo'yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. O'GRITI da 2022 yil 3x2.5 metrli sxemada ekilgan, payvandtagi (*Ziziphus. acido jujube*) bo'lib, payvandlash yo'li bilan ko'paytirilib unabining kolleksiya bog'i yaratildi. unabining 13 ta navi ustida tajribalar o'tkazilib uchun ushbu fenologik kuzatuvlar X.Ch.Buriyev va boshqalar «Mevali va rezavor mevali o'simliklar bilan tajribalar o'tkazishda hisoblar va fenologik kuzatuvlar metodikasi» asosida olib boriladi[2].

Baymetov.K.I. taxriri ostida "Mevali ekinlar jahon kolleksiyalarini o'rganish" uslubiy ko'rsatmalari bo'yicha amalga oshirildi. [1].

Tajriba natijasi va muhokamasi.

Tajribalar davomida unabi navlarining hosildorligini aniqlash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borildi. Unabi mevalarni to'liq pishib yetilganda yig'im-terim ishlari amalga oshirildi. Unabi daraxti mevalari xar birini aloxida qilib, tarozida tortildi va 100 dona vazni, meva og'irligi o'lchanib va sanash orqali amalga oshirildi.

Unabi navlarining mevasi uchun turli xil davolash usullari ta'siri bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, boraks unabi mevalari uchun va pomologik xususiyatlari uchun eng yaxshi davolash usuli hisoblanadi. Boraks bilan ishlov berish shuni ko'rsatadiki, mevalarning o'rtacha soni boshqa mevalarga qaraganda ko'proq, o'rtacha bo'yi, vazni, kengligi va qalinligi bilan boshqa unabi mevalardan ishlovlarga qaraganda yuqori. Unabi daraxtlarda mevalarni saqlanib qolishi natijaga asoslanib, KH2 PO4 ko'p hollarda qoniqarli natija bergan deb maqolada keltirilib o'tilgan.

Unabi navlarining biometrik va biokimyoviy ko'rsatkichlari Ta-yan-tsoo va Yujanin navlari ikkalasi ham navdagi mevalar, (o'rtacha ikki yil davomida, 2015–2016) diametri joriy qilingan unabi madaniyatining talablari mos keladi. Unabi boy biokimyoviy tarkibi, noyob sog'lomlashtirish xususiyatlari va Adigeya tog'

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

etaklaridagi iqlimning stress omillariga chidamliligi bilan yaqqol ajralib turadi. Ta-yan-tsa'o va Yujanin navlarini Adigeya Respublikasida bog'dorchilik uchun bu ikkila nav mos keladigan istiqbolli nav deb takidlab maqolada aytib o'tilgan.

Unabi bevasi tarkibida o'rtacha 25-32 %, quritilganda 63,8 % gacha shakar, 2,6- 3,4 % oqsil, 3,7 % gacha moy, 10 % gacha tannid moddasi, 250-1300 mg % gacha C vitamini, kaliy, magniy va pektin moddalari mavjudligi bilan ham ajralib turadi. Shu sababli tibbiyotda shamollashga qarshi, immunitetni oshiruvchi, qonni suyultiruvchi, nerv tizimini tinchlantiruvchi, yurak tomir kasalliklari, ayniqsa qon bosimiga qarshi va qon tarkibidagi xolesterin moddasini kamaytirish uchun foydalaniladi. Unabi mevasi tarkibida vitaminlar miqdori limon va apelsinga qaraganda 10-15 barobar ko'p. Bu dorivorlik xususiyati, balki mevali o'simlik sifatida ham alohida e'tiborga molik. Shu sabab ko'pgina davlatlarda uning yirik mevali, serhosil navlari yaratilgan.

Yuqorida keltirilgan talablarga mos unabi navlarini yaratish va amaliyotga joriy etish maqsadida O'simliklar genetik resurslar ilmiy tadqiqot instituti tajriba xo'jaligida ilmiy

izlanishlar olib borildi. Birinch navbatda unabi kolleksiya bog'i barpo etildi. Unabining 13 ta navi ekilib, vegetatsiya davri davomiyligi kuzatildi. Unabi kolleksiya bog'imiz 3x2.5 sxemada ekilgan, hozirgi kungacha Xitoydan keltirilgan bu yangi kolleksiyamiz o'rganilib borilmoqda. Unabining yovvoyi payvandlariga iskana va kurtak payvand qilinib kuzatuv ishlari olib borildi. Tajribaga sxemasiga ko'ra 1 gektar, maydonga 1333 ta ko'chat ekishimiz mumkin.

Unabining shoxlari tarvaqaylab o'sgani bilan uncha katta bo'lmagan daraxt hisoblanadi. Unabi daraxtining bo'yi 4-6 metrgacha o'sadi. Bu talablarga mos kelganligi uchun 1 gektardan ko'proq hosil olishni ta'minlaydi. Bu tajribamiz birgina bu yerda emas yana Toshkent davlat agrar universiteti dala tajribasida xam olib borilmoqda.

Tajribalar davomida unabi navlarining hosildorligini aniqlash bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borildi. Mevalar to'liq pishib yetilganda yig'im-terim ishlari amalga oshirildi. Bunda har bir daraxtning mevalarini taroziga tortish va sanash orqali aniqlandi.

Toshkent viloyati sharoitida introduksiya qilingan unabi mevalarining hosildorligi, kg/daraxt

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

1-jadval

№	Nav	2022 y	2023 y	2024 y	O‘rtacha	
					kg/darxt	t/ga
1	Tayan szao (<i>st</i>)	5,5	6,8	8,5	6,9	11,5
2	Xiangzao	5,9	7,5	9,1	7,5	12,5
3	Zanhuangdazao	6,6	8,3	9,7	8,2	13,7
4	Tangzao	6,5	7,9	9,3	7,9	13,2
5	Mayabaizao	5,7	7,4	8,8	7,3	12,2
6	Jing 39-2	8,4	10,6	11,9	10,3	17,1
7	Dabailing	7,3	9,8	11,7	9,6	16,0
8	Qiyue xian	6,9	8,7	10,5	8,7	14,5
9	Linyilizao	7,2	9,7	11,3	9,4	15,7
10	Jixinzao	6,6	8,1	9,6	8,1	13,5
11	Zan yu	6,3	7,7	9,1	7,7	12,8
12	Cui wang zao	5,9	8,1	8,9	7,6	12,6
13	Yuan zao	8,2	10,5	11,7	10,1	16,8
Navlar bo‘yicha o‘rtacha		6,69	8,54	10,0	8,40	14,0

O‘rtacha uch yillik tadqiqotlar davomida biz 4-5 yoshdagi 3x2.5 metrli sxemada ekilgan va oziqlanish maydoni 7,5 m² bo‘lgan, introduksiya qilingan 13 xil unabi navlaridan har bir daraxtdan 5,7 dan 11,9 kg gacha hosil yig‘ib olindi.

“Mayabaizao” navining hosildorligi eng past hosildorlikka ega bo‘lib, har bir daraxtdan 5,7 dan 8,8 kg gacha, o‘rtacha 7,3 kg hosilni tashkil etdi; 1 gektarga nisbatan o‘n ikki tonnadan ortiq bo‘ldi. Eng yuqori hosildorlik “Jing 39-2” navida kuzatildi, yani har bir daraxtdan 8,4 kg dan 11,9 kg gacha, o‘rtacha 10,3 kg, har 1 gektar maydonda

17 tonnadan ortiq hosilni tashkil etadi. Qolgan navlar o‘rtacha ko‘rsatgichga namoyon etdi. Hosildorlikning yuqoriga yoki pastga keskin o‘zgarishlari uchratilmadi.

Unabi daraxti har yili hosil beradi, unda meva bermaslik (solkashlik) holatlari kuzatilmadi. Bundan ko‘rinib turibdiki unabi daraxtidan har yili muntazam ravishda hosil olish mumkin. Bizga ma‘lumki unabi nav va namunalari 300 yilgacha umr ko‘radi. Unabi ko‘chatlari doimiy joyga ekilganidan keyin ikkinchi yoki uchinchi yilda meva bera boshlaydi.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Xulosa. Toshkent viloyati sharoitida olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, Xitoydan introduksiya qilingan unabi navlari orasida hosildorlik bo'yicha sezilarli farqlar mavjud. 2022–2024 yillar davomida o'tkazilgan kuzatuvlar natijalariga ko'ra, Jing 39-2, Yuan zao, Dabailing va Linyilizao navlari eng yuqori o'rtacha hosildorlik ko'rsatkichlariga ega bo'lib, mos ravishda 10,3; 10,1; 9,6 va 9,4 kg/daraxtni tashkil etdi. Ushbu navlarning hosildorligi standart sifatida olingan Tayan szao naviga nisbatan ancha yuqori bo'lib, ular 15–17 t/ga gacha hosil berishga qodirligi aniqlandi.

Navlar o'rtacha hosildorligi 8,4 kg/daraxtni (14 t/ga) tashkil etdi. Bu esa unabi navlarini to'g'ri tanlash orqali hududda ushbu meva yetishtirishning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkonini beradi. Ayniqsa, yuqori hosildor va iqlimga moslashgan navlarni tanlash oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash, qayta ishlash sanoatini rivojlantirish va eksport salohiyatini oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, Jing 39-2 va Yuan zao navlari O'zbekistonning boshqa mintaqalarida ham sinovdan o'tkazilib, keng miqyosda joriy etish uchun istiqbolli navlar sirasiga kiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mishra S., Tarafdar M., Singh R. K. Chemical and mechanical methods on fruit setting and pomological traits of Chinese jujube (*Ziziphus jujuba* Mill.) under Czech agro climatic condition // Agrarian Bulletin of the Urals. 2020. No. 06 (197). Pp. 17–25. DOI: 10.32417/1997-4868-2020-197-6-17-25.
2. Корзун Борис Васильевич, & Лагошина Ангелина Григорьевна (2017). Изучение интродуцированной субтропической культуры *Zizyphus jujuba* Mill. В Адыгейском филиале Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур. Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 4: Естественно-математические и технические науки, (4 (211)), 109-116.
3. Ostonaqulov T.E., Axmedjanov J., Xolmirzayev B. "O'zbekistonda chilonjida o'stirish texnologiyasi". Monografiya, 2016. – B. 11-105.
4. Остроухова С.А. Китайские финики в Узбекистане/ С. А. Остроухова // Садоводство.- 1972.- №1. - С. 32-33.
5. Пономаренко Л.В. Китайский финник или кубинец. Научное. обеспечение агропромышленного комплекса: Сб. Материалы VII региональной научно-практической конференции. Кубанское ГАУ. Краснодар, 2005. – С. 15-95.